

**Interreg
Italia-Slovenija**

Cofinanziato
dall'Unione europea
Sofinancira
Evropska unija

Fondo per piccoli progetti GO! 2025
Sklad za male projekte GO! 2025

GEOT GO
EZTS GO

GOmini

Paesaggio agricolo – la vita tra campi e prati

Il mio GOmini diario di osservazione

GO! 2025
NOVA GÓRICA - GORIZIA

Interreg
Volunteer Youth

Paesaggio agricolo – la vita tra campi e prati

Testo: Jelena Komazec, Živa Fišer

Fotografie: Živa Fišer, Jelena Komazec, Canva

Fotografia in copertina: Živa Fišer

Design: Jelena Komazec

Traduzione in italiano: Denise Ventrella

Luogo e data: Isola, giugno 2026

DOI: [10.5281/zenodo.20584580](https://doi.org/10.5281/zenodo.20584580)

Informazioni sul progetto

Acronimo del progetto: GOMini

Durata del progetto: 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026

Lead partner: Università del Litorale

Il progetto GOMini mira a valorizzare e aumentare la riconoscibilità dei piccoli ambienti verdi e acquatici, spesso trascurati ma essenziali per la biodiversità. L'obiettivo è promuovere la consapevolezza ambientale, l'educazione inclusiva e bilingue, e la partecipazione attiva dei cittadini, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Le attività principali includono visite guidate transfrontaliere per esplorare microambienti, osservazioni naturalistiche con microscopi digitali, raccolta di materiale audio-video e la realizzazione di un documentario naturalistico e di una pubblicazione divulgativa. Il progetto integra scienza, arte e coinvolgimento della comunità, promuovendo il turismo sostenibile e la protezione del patrimonio naturale e culturale.

Il progetto GOMini è finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.

Il contenuto di questa pubblicazione non riflette necessariamente le posizioni ufficiali dell'Unione Europea. La responsabilità del contenuto di questa pubblicazione appartiene agli autori.

COME UTILIZZO QUESTO QUADERNO?

Osserva gli organismi nel paesaggio agricolo.

Confrontali con le specie presenti in questo quaderno.

Segna ciò che hai osservato.

Annota le tue osservazioni.

Disegna ciò che ti è sembrato più interessante.

SUGGERIMENTO PER L'ESPLORAZIONE

Osserva lentamente e in silenzio.
In natura spesso notiamo di più
quando ci fermiamo per un
momento.

REGOLE DEL PICCOLO ESPLORATORE

Cammino lentamente e osservo.

Non faccio rumore.

Non porto via gli animali.

Non raccolgo piante inutilmente.

Non getto rifiuti nella natura.

Se non conosco qualcosa, chiedo alla guida o ai genitori.

PAESAGGIO AGRICOLO

CHE COS'È IL PAESAGGIO AGRICOLO?

Il paesaggio agricolo è formato da campi, prati, frutteti, vigneti, oliveti, siepi, alberi isolati e altri piccoli ambienti. Anche se a prima vista può sembrare uno spazio usato solo per produrre cibo, in realtà è anche un importante habitat per molte piante e animali.

Il paesaggio agricolo più ricco è quello in cui si intrecciano diversi elementi naturali: campi coltivati, prati fioriti, piccole siepi ed alberi alti. Ogni parte offre uno spazio di vita diverso.

PERCHÉ IL PAESAGGIO AGRICOLO È IMPORTANTE?

Il paesaggio agricolo è importante perché ci dà il cibo. Ma il cibo non nasce da solo: anche la natura e tanti organismi collaborano. Gli impollinatori aiutano le piante a formare i frutti, i lombrichi mantengono sano il suolo e gli uccelli aiutano a controllare il numero di parassiti.

PIANTE COLTIVATE

MAIS

È una pianta importante, usata per l'alimentazione delle persone e degli animali. In passato, le foglie che avvolgono la pannocchia venivano usate anche per imbottire cuscini e materassi.

OLIVO

È una pianta mediterranea ben adattata al sole, al vento e alla siccità. Negli ultimi anni la sua coltivazione in questo territorio è diventata molto importante, anche l'olio ricavato dai suoi frutti è molto pregiato.

VITE

È la pianta da cui si ottiene l'uva. L'area transfrontaliera tra Slovenia e Italia appartiene a importanti regioni vitivinicole, con diverse varietà locali.

CILIEGIO

È un albero da frutto che in primavera produce molti fiori e attira gli impollinatori. Dai fiori impollinati si sviluppano frutti dolci. La Festa delle Ciliegie del Collio è molto conosciuta nella regione.

PIANTE DEI PRATI

SALVIA DEI PRATI

I fiori viola nascondono nettare e attirano api, calabroni e farfalle. È interessante osservare l'impollinazione della salvia: quando un insetto si posa sul fiore, gli stami si piegano.

ACHILLEA MILLEFOGLIE

Ha molti fiori piccoli di colore bianco o rosa. Attira numerosi impollinatori, soprattutto piccole api, mosche e coleotteri. È conosciuta come pianta medicinale.

TRIFOGLIO DEI PRATI

Ha dei fiori profondi, adatti soprattutto ai bombi con una lunga ligula. È anche una pianta utile per migliorare il suolo, perché lo arricchisce di azoto.

GINESTRINO

Ha fiori gialli e cresce spesso nei prati e lungo i bordi dei sentieri. È una pianta nutrice importante per alcune farfalle e i loro bruchi.

FLORA SEGETALE

PAPAVERO COMUNE

Si riconosce dai grandi fiori rossi. I suoi fiori offrono polline, ma non producono nettare.

SPERONELLA DEI CAMPI

Ha fiori blu-violacei con un caratteristico sperone, che contiene nettare. Un tempo cresceva spesso tra i cereali, mentre oggi è più rara a causa dell'agricoltura intensiva.

FIORDALISO

Un tempo era molto comune nei campi di cereali, ma oggi, a causa degli erbicidi, è sempre più rara e rischia di scomparire.

IMPOLLINAZIONE

L'impollinazione è il passaggio del polline da un fiore a un altro.
Ad aiutare questo processo sono gli animali chiamati
impollinatori.

Il fiore attira l'impollinatore

Colore, profumo e nettare
attirano l'insetto.

L'impollinatore visita il fiore

Mentre si nutre, il polline si
attacca al suo corpo.

Nasce il frutto

Dal fiore impollinato si
sviluppa un frutto con i semi.

Visita un altro fiore

Trasporta il polline su un altro
fiore della stessa specie.

LO SAPEVI CHE?

Senza impollinatori avremmo meno frutta, verdura e
semi. Per questo i piccoli insetti sono molto importanti
per la produzione del nostro cibo.

IMPOLLINATORI

APE CARNICA

È un'ape locale, conosciuta per il suo comportamento tranquillo e per il buon orientamento nello spazio. È una delle api più apprezzate al mondo.

BOMBI

Sono importanti impollinatori. Possono volare anche con temperature più basse. Alcuni riescono a impollinare "scuotendo" il polline dai fiori grazie alle vibrazioni del corpo.

API OSMIE

Sono api solitarie che spesso nidificano in piccole cavità. Sono molto efficaci nell'impollinazione degli alberi da frutto.

MACAONE

È una grande farfalla colorata. I suoi bruchi si sviluppano su piante ombrellifere, per esempio sul finocchio selvatico o sulla carota.

SIRFIDI

Spesso restano sospesi in volo sopra i fiori e assomigliano alle api. Gli adulti si nutrono sui fiori e, mentre lo fanno, aiutano anche l'impollinazione.

PICCOLI VISITATORI DELLE PIANTE

COCCINELLE

Si nutrono di afidi. Per questo sono aiutanti naturali nella protezione delle piante.

CAVALLETTE

Vivono tra l'erba e le piante, dove si nutrono di parti vegetali. Sono anche un'importante fonte di cibo per uccelli, ragni e lucertole.

MAGGIOLINO

Gli adulti si nutrono delle radici delle piante. Le loro larve vivono nel suolo e si nutrono con le radici delle piante.

SPUTACCHINE

Le larve succhiano la linfa delle piante. Si nascondono in una caratteristica schiuma simile a "saliva", che li protegge dalla disidratazione e dai predatori.

RAGNO GRANCHIO DEI FIORI

Spesso si nasconde sui fiori. Li aspetta gli insetti che arrivano a visitarli.

UCCELLI

AVERLA PICCOLA

È un piccolo uccello che spesso si posa su cespugli, siepi o fili e da lì osserva le prede. Può infilzare insetti, lucertole o piccoli mammiferi su spine o fili spinati e conservarli per dopo.

QUAGLIA

Vive nascosta nell'erba, nei cereali e in altri ambienti agricoli aperti. È più facile sentirla che vederla, perché il maschio emette un caratteristico richiamo ritmico.

ALLODOLA

Vive nei prati aperti e nei campi. Si riconosce soprattutto dal canto melodioso in volo, quando sale in alto e poi scende verso il suolo.

GHEPPIO

È un piccolo falco che spesso caccia sopra prati e campi. Quando vede una preda, può restare quasi fermo in aria per poi scendere rapidamente verso il suolo.

RONDINE

È un uccello veloce che cattura insetti in volo. Costruisce il nido con fango e parti vegetali, spesso nelle stalle, sotto i tetti o su altri edifici.

VITA NEL SUOLO

LOMBRICO

Smuove il terreno e permette una migliore circolazione dell'acqua e dell'aria.

Decomponendo parti morte delle piante, aiuta a creare un suolo fertile.

TALPA

Scavando gallerie, arieggia il terreno e mescola diversi strati di suolo. Si nutre di lombrichi, larve e altri piccoli animali che vivono nel terreno.

TOPO DI CAMPAGNA

Vive in gallerie e si nutre di semi, frutti e parti verdi delle piante. È una preda importante per gufi, rapaci, volpi e altri predatori.

CENTOPIEDI

Sono veloci predatori del suolo con molte zampe. Si nutrono di piccoli animali, come insetti, larve e ragni.

MINACCE PER IL PAESAGGIO

AGRICOLA

PESTICIDI ED ERBICIDI

I pesticidi possono danneggiare gli impollinatori e altri insetti. Gli erbicidi riducono i fiori. Con meno fiori e insetti, anche uccelli e altri animali trovano meno cibo

RISCALDAMENTO GLOBALE

Caldo, siccità e fenomeni estremi cambiano la vita di piante e animali. Alcune specie si adattano con difficoltà, soprattutto quelle legate a prati fioriti e ambienti umidi.

MONOCOLTURA

Significa che su una grande superficie cresce una sola specie di pianta. Un paesaggio così offre meno cibo, meno rifugi e meno ambienti diversi per gli animali.

RIMOZIONE DELLE SIEPI

Le siepi offrono rifugio, cibo e luoghi di nidificazione. Senza di esse, il paesaggio agricolo diventa più povero e meno adatto a molte specie.

SFALCIO NON ADATTO

Uno sfalcio troppo precoce può distruggere nidi e fiori. Se invece i prati non vengono più sfalciati, possono scomparire importanti habitat aperti.

SPECIE ALLOCTONE

AMBROSIA

È una pianta alloctona resistente, che cresce spesso lungo le strade, nei campi e nelle aree abbandonate. Il suo polline è molto allergenico e può causare problemi alle persone allergiche.

ROBINIA PSEUDOACACIA

È un albero originario del Nord America, che può diffondersi rapidamente nei prati aridi e ai margini dei boschi. Pur essendo apprezzata dagli apicoltori per la produzione del miele, è molto invasiva e può causare diversi problemi agli habitat naturali.

CESPICA ANNUA

Proviene dal Nord America. Cresce nei prati, nei campi abbandonati, lungo le strade e in altri ambienti disturbati, produce moltissimi semi.

DA RICORDARE

Le specie alloctone non vanno piantate, liberate o spostate in natura.

CHE COSA POSSIAMO FARE PER IL PAESAGGIO AGRICOLO?

Non usiamo pesticidi ed erbicidi.

Falciamo i prati nel momento giusto e non tutti nello stesso momento.

Conserviamo le siepi, che sono rifugi, luoghi di nidificazione e spazi di alimentazione per molti animali.

Piantiamo piante fiorite locali, che offrono cibo ad api, bombi e altri impollinatori.

Lasciamo piccoli angoli alla natura.

COSA HO OSSERVATO?

PIANTE COLTIVATE

Olivo

Vite

Grano

Mais

Ortaggi

PIANTE DEI PRATI

Salvia dei prati

Margherita comune

Trifoglio dei prati

Ambretta comune

Ranuncolo

PIANTE INFESTANTI

Papavero comune

Vilucchio dei campi

Falsa ortica

Equiseto dei campi

Romice

**SUGGERIMENTO PER
L'ESPLORAZIONE**

**Non è necessario trovare tutto, i
veri ricercatori osservano con
pazienza!**

COSA HO NOTATO?

INSETTI

Ape selvatica

Ape domestica

Sirfide

Coleottero

Cavalletta

ANIMALI DEL SUOLO

Lombrico

Centopiedi

Formica

Talpa

Topo campagnolo

UCCELLI

Averla piccola

Gheppio

Rondine comune

Quaglia comune

Allodola

DIARIO DELLE OSSERVAZIONI

Data: _____

Luogo di osservazione: _____

Tempo:

Sole

Nuvole

Pioggia

Vento

Oggi ho osservato:

La cosa più interessante per me è stata:

CONSIGLIO DA ESPLORATORE

I veri ricercatori annotano
anche le cose che non capiscono
ancora.

Sotto puoi disegnare un animale, una
pianta, un paesaggio agricolo oppure
qualcosa che hai osservato al
microscopio.

Il mio disegno del paesaggio agricolo:

Contatti:
gominiproject@gmail.com

Per saperne di più sul progetto e sul programma:

www.gomini-project.eu

www.ita-slo.eu/spf

www.euro-go.eu/spf

Facebook, Instagram:

**Oddelek za biodiverzitetu / Department of
Biodiversity**

Finanziato da:

In collaborazione con: **GO! 2025**
NOVA GORICA-GORIZIA

